

Análisis de conflictos globales

Docente

Reinaldo Giraldo Diaz

Estudiante

María Camila Sánchez Vivas

Grupo

4A

Fecha

06/06/2023

Un mundo en constante transformación, desde una perspectiva latinoamericana.

Introducción

En este trabajo se hablara a través de las investigaciones dadas desde la fuente institucional, las cuales fueron aportadas por el profesor, gracias a ello se logro obtener diversas opciones del tema y a su vez se pudo llegar a conclusiones profundas y totalmente personales, sobre América Latina y como esta se ha posicionado como una región de gran importancia en el panorama global actual, caracterizado por la emergencia de nuevos actores geopolíticos, desafíos globales y la reformulación de paradigmas tradicionales. Además, está jugando un papel cada vez más activo en el escenario internacional.

En esta situación, es esencial considerar las perspectivas que provienen de América Latina para comprender el mundo que hace parte de una constante transformación. Para comprender las dinámicas sociales, políticas y jurídicas que configuran la región, por ellos como así se indica en el trabajo se aportaron autores como Estupiñán-Achury, Parra-Acosta y Cortés-Monsalve (2022), en su obra sobre el desplazamiento forzado interno, y la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina (2022), en su análisis de la justicia constitucional y los derechos de las mujeres, ofreciendo así valiosas contribuciones.

Un mundo de transformación

El mundo actual se encuentra en un proceso de constante cambio como lo podemos detallar en los nuevos actores geopolíticos, los desafíos globales y la redefinición de paradigmas que marcan el mundo actual. En este proceso de cambio constante, América Latina es una región dinámica y diversa que tiene un papel importante, con el que está jugando grandes roles en la entrada este nuevo contexto.

La región tiene mucho que aportar, desde la lucha por la justicia social y la igualdad de género hasta la búsqueda de soluciones a problemas globales como el cambio climático y la migración. Es esencial analizar temas como la justicia constitucional, los derechos de las mujeres y el desplazamiento forzado para comprender los retos y oportunidades que enfrenta América Latina en este nuevo contexto. Pues si bien se sabe que América Latina es gran parte del continente que ha sufrido muchos cambios a través del tiempo, debido a que estos temas de derechos humanos y conciliaciones sociales no son nuevos, es quizás América Latina uno de los continentes que más ha sufrido panoramas de violencia e injusticia social y política, esto es por lo que en el nuevo cambio; son estos los puntos totalmente centrales a tocar.

Dando un paso más allá al conocimiento de lo que puede llegar a ser este cambio, tenemos que en la conferencia de el sociólogo y politólogo argentino Atilio Boron que se dio este 2024 en la habana cuba, se hablan temas abiertamente como lo es: El declive del unipolar ismo estadounidense y las perspectivas para un nuevo orden mundial pluricéntrico.

Según Boron, la hegemonía global de los Estados Unidos y su unipolar ismo están disminuyendo. La disminución se debe a diversos factores, incluyendo el crecimiento de otras naciones como China y Rusia, debido a la crisis económica a nivel mundial que se vivió en el año 2008 y las guerras fracasadas de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Según Boron, la desaparición del unipolar ismo puede abrir las puertas a un sistema mundial más justo y equitativo. Pero es necesario que este nuevo sistema se base en la multipolaridad, es decir, en la distribución de poder entre diversas potencias. No obstante, Boron señala que la transición hacia un orden pluricéntrico será difícil. Es probable que Estados Unidos intente mantener su hegemonía, lo que podría provocar conflictos y tensiones geopolíticas a nivel mundial.

Así que debido a esto Boron concluye que el futuro del mundo es incierto. Sin embargo, es optimista sobre la posibilidad de construir un mundo más justo y pacífico. Para ello, será necesario que los pueblos del mundo se unan y luchen por un nuevo orden internacional basado en la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía de las naciones sin dejar atrás que el camino es arduo y quizás un poco tormentoso para llegar a este nuevo sistema.

Pero con esto surge una duda **¿Qué pasa si el mundo se dirige a un orden multipolar?** Esta es una pregunta compleja y sin una respuesta definitiva. Hay varios factores que sugieren y nos indican que este podría ser el caso, pero también existen desafíos importantes que podrían obstaculizar esta transición, alguno de estos podrían ser:

El crecimiento económico y militar de China: ha puesto en peligro la dominación mundial de Estados Unidos. China ha aumentado su poder en áreas como Asia, África y América Latina y se ha convertido en un actor importante en la economía mundial.

La aparición de nuevas potencias regionales: como lo son la India, Brasil, Rusia y la Unión Europea, están experimentando un aumento en su poder e influencia. Esto implica una disminución en la concentración del poder global en comparación con el pasado, cuando Estados Unidos era la única superpotencia.

La decadencia del poder relativo de Estados Unidos: ha disminuido en las últimas décadas, aunque sigue siendo la potencia militar y económica más poderosa del mundo. Esto

se debe a varios motivos, como el aumento de la deuda nacional, las guerras en Medio Oriente y la creciente competencia de China.

Como reflejo de que todo esto que podría llegar a ser una realidad no tan lejana o perdida en nuestra actualidad tenemos que multipolaridad existió en el pasado, pues el sistema internacional ha sido multipolar, como por ejemplo, durante el siglo XIX. Esto sugiere que la multipolaridad no es una anomalía histórica, sino un estado más natural del sistema internacional.

Pero ¿cuáles serían los Desafíos u obstáculos para un mundo multipolar?

Competencia entre potencias: La competencia entre las potencias regionales podría conducir a la inestabilidad y al conflicto. Por ejemplo, la rivalidad entre Estados Unidos y China ha aumentado las tensiones en el Mar Meridional de China y Taiwán.

Cooperación internacional: Un orden multipolar requerirá una mayor cooperación internacional para abordar desafíos globales como el cambio climático, el terrorismo y la proliferación nuclear. Sin embargo, la cooperación internacional puede ser difícil de lograr, especialmente cuando los países tienen intereses nacionales diferentes.

Desigualdad de poder: Incluso en un mundo multipolar, algunas potencias seguirán siendo más poderosas que otras. Esto podría conducir a una situación en la que las potencias más poderosas dominan a las menos poderosas.

El desplazamiento forzado interno en Colombia: un análisis desde la perspectiva constitucional

Como segundo tema a coalición tenemos el desplazamiento forzado pues en Colombia, el desplazamiento forzado interno (DFI) es una tragedia de grandes proporciones, este se estudiara con base a la lectura sobre El desplazamiento forzado Interno : un Estado de cosas inconstitucional que no termina, dirigida por, Liliana Estupiñán-Achury, Leonardo Antonio Parra-Acosta y Lilia Cortés-Monsalve, el cual es un análisis del desplazamiento forzado interno en Colombia desde una perspectiva constitucional.

en este se argumenta que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que viola sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas, quienes son generalmente personas

empobrecidas y discriminadas. Teniendo en cuenta esto, hice un análisis personal a mayor profundidad, donde no solo me refiero a lo aquí leído sino también a las afectaciones y posibles causas del daño que este ha generado en un país como Colombia. Es así como esto me llevo a visualizar que el desplazamiento forzado es una cuestión social y humanitaria de gran complejidad, con efectos que se extienden a lo largo de la historia de nuestro país, por medio del ámbito académico, encontré que varios investigadores de diversas disciplinas que han analizado y discutido este fenómeno con el fin de conocer sus causas, efectos y posibles soluciones. Viendo al (DFI) desde una perspectiva crítica como una manifestación de la violencia estructural y la violación sistemática de los derechos humanos. Las investigaciones han demostrado la relación entre el (DFI) y el conflicto armado, pues en estos juegan factores como, la violencia social y la criminalidad, así como los socioeconómicos y políticos que contribuyen a su perpetuación es por esto que encontré una variedad de daños sociales que se han generado a través de este, dando paso a una gran variedad de daños colaterales como:

El conflicto armado interno: la principal causa del desplazamiento forzado en Colombia ha sido el conflicto armado interno, que ha durado más de cinco décadas. El desplazamiento ha sido utilizado por grupos armados ilegales, como guerrillas y paramilitares, como una estrategia para controlar territorios, intimidar o eliminar a oponentes políticos y civiles, y obtener recursos económicos.

La violencia social, incluida la violencia criminal y la violencia intrafamiliar, también ha sido un factor importante en el desplazamiento forzado. Es posible que las personas que residen en áreas con altas tasas de violencia se vean forzadas a mudarse debido al miedo de ser víctimas de la violencia.

La pobreza y la desigualdad: La pobreza y la desigualdad son factores estructurales que hacen que las personas sean más pobres. Pues los desplazados tienen menos recursos para protegerse de la violencia y reconstruir sus vidas después de haber sido desplazados.

La falta de acceso a la tierra: otro factor que contribuye al desplazamiento forzado es la falta de acceso a la tierra. Es más probable que las personas que no tienen acceso a la tierra o que han sido despojadas de ella sean desplazadas por proyectos de desarrollo, expansión urbana o actividades extractivas.

Los desastres naturales: Los desastres naturales, como terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra, también pueden provocar desplazamientos forzados. Las personas que residen en áreas con riesgo donde son propensas a desastres naturales pueden verse obligadas a desplazarse temporal o permanentemente para protegerse a sí mismas y a sus familias.

Estos desplazamientos también incurren en una violencia de género, ya que las mujeres suelen ser abusadas en diversas formas, comúnmente en medio de estos desplazamientos, donde violan sus derechos en múltiples ocasiones, haciendo que estos desplazamientos se consideren como uno de los más fuertes en cuanto a violencia de género se trate.

En medio de estos temas debemos tocar un tema importante hacer de lo que es la Red de Constitucionalismo Crítico América Latina, en su sección número 18, habláramos al igual que los dos temas anteriores sobre cómo esta abarca un punto importante en esta transformación social y violencia que se vive en medio de América Latina.

La Sesión 18 del Encuentro Internacional "Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina y el Caribe" titulado "Justicia Constitucional y Mujeres en Abya Yala

se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, del 22 al 23 de septiembre de 2022, fue un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos y oportunidades para la realización de los derechos de las mujeres desde la perspectiva del constitucionalismo crítico.

Las conclusiones de esta sesión resaltan la necesidad de:

- Fortalecer el marco jurídico para la protección de los derechos de las mujeres desplazadas.
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas del DFI.
- Promover la participación plena y efectiva de las mujeres en los procesos de paz y reconciliación.
- Implementar políticas públicas con enfoque de género para la atención y reparación de las víctimas del DFI.

Ahora haremos un pequeño desclasamiento de cada uno de los puntos que se tocaron por este medio ya que se abordaron distintos puntos críticos a sobre este tema que son importantes apreciar un poco más a profundidad como lo son:

El papel de las mujeres en la construcción de un nuevo paradigma constitucional: se discutió la necesidad de un constitucionalismo que reconozca y valore las experiencias y conocimientos de las mujeres, así como que promueva la igualdad de género y la justicia social.

Los desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto a la justicia constitucional: Se examinaron las dificultades que enfrentan las mujeres al acceder a la justicia constitucional y se desarrollaron soluciones.

Las experiencias de las mujeres en el proceso de defensa de sus derechos: Se discutieron experiencias de mujeres que han utilizado el litigio constitucional para defender sus derechos, y se destacaron los logros y los desafíos de estas luchas.

El papel de las redes y organizaciones de mujeres en la promoción del constitucionalismo crítico: se destacó la importancia de las redes y organizaciones de mujeres para el desarrollo y la implementación de un constitucionalismo que satisfaga las necesidades de las mujeres.

Y es por esto por lo que resulta totalmente importante hablar sobre esto, ya que, en Colombia, el desplazamiento forzado interno (DFI) es una cuestión social y humanitaria de gran complejidad, con efectos que se extienden a lo largo de la historia del país. Pero sentándonos en este contexto, las siguientes razones hacen que hablar sobre DFI desde una perspectiva de género sea esencial:

Visibilizar las experiencias particulares de las mujeres desplazadas:

Las mujeres y niñas son las más afectadas por el DFI, ya que experimentan de manera diferenciada la violencia y la discriminación durante el desplazamiento y en sus lugares de destino.

Su situación se ve agravada por factores como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la exposición a diversas formas de violencia, incluyendo la violencia sexual, la trata de personas y la violencia intrafamiliar.

Denunciar las injusticias y violaciones de derechos humanos: Hablar sobre el DFI desde una perspectiva de género permite poner de manifiesto las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres desplazadas, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la salud sexual y reproductiva, la propiedad y la participación política.

Exigir respuestas diferenciadas y efectivas: Un análisis del DFI con enfoque de género permite identificar las necesidades específicas de las mujeres desplazadas y exigir al Estado y a la sociedad en general respuestas diferenciadas y efectivas que garanticen su protección, atención y reparación.

Contribuir a la construcción de una paz justa y duradera: La inclusión de la perspectiva de género en el análisis del DFI es fundamental para construir una paz justa y duradera en Colombia.

Es por esto por lo que es fundamental abordar el (DFI) desde una perspectiva de género para comprender la magnitud de este fenómeno, mostrar las experiencias de las mujeres desplazadas, exigir soluciones efectivas y contribuir a la construcción de una paz justa y duradera en Colombia, La Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina desempeña un papel importante en este proceso al fomentar la discusión académica y la reflexión crítica sobre el DFI desde una perspectiva de género. De esta manera, ayudan a construir una sociedad más justa y equitativa.

La relación entre el mundo unipolar y el desplazamiento forzado en Colombia: Una mirada crítica La crisis humanitaria, las violaciones de derechos humanos y la criminalización de la pobreza han empeorado en Colombia como resultado del mundo unipolar, caracterizado por la hegemonía de Occidente liderada por Estados Unidos, aunque tienen objetivos morales en teoría, organizaciones como la ONU, la OTAN, la OCDE, el Banco Mundial y la OEA han sido cuestionadas por su papel en la preservación del DFI en Colombia debido a:

1. Apoyar un enfoque económico neoliberal: El enfoque propuesto por organizaciones como el Banco Mundial y la OCDE ha dado más importancia a la atracción de inversión extranjera y al desarrollo económico que al bienestar social y ambiental.

2. La militarización y la participación internacional: La OTAN ha fomentado la violencia y el desplazamiento en Colombia a través de su enfoque en la seguridad militar, han habido críticas a la intervención extranjera a través de iniciativas como el Plan Colombia debido a su enfoque represivo y su impacto negativo en los derechos humanos.

3. La falta de atención a los factores estructurales que contribuyen al DFI: Aunque las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA han admitido la gravedad del DFI en Colombia, no han logrado abordar de manera efectiva sus causas estructurales, que incluyen la pobreza, la desigualdad y la impunidad, Su enfoque se ha centrado en la atención a las víctimas y la búsqueda de soluciones temporales sin atacar las raíces.

4. La criminalización de la pobreza y la protesta social: El Estado colombiano, en consonancia con la agenda del mundo unipolar, ha criminalizado la pobreza y la protesta social, presentando a los desplazados y a los líderes sociales como "amenazas" para la seguridad nacional, esto ha facilitado la represión y el encarcelamiento de personas que exigen sus derechos y buscan alternativas al modelo económico actual, y es así como se entiende que en definitiva, la relación entre el mundo unipolar y el DFI en Colombia es compleja y multifacética.

Conclusión

Teniendo en cuenta esto, considero que Para abordar las causas estructurales del (DFI) y construir una sociedad más justa y equitativa en Colombia, es necesario una reevaluación crítica del papel de estas instituciones y un replanteamiento del modelo económico y político global. Es crucial enfatizar que existen opciones alternativas al modelo actual, alternativas como la economía social y solidaria, la agroecología y la desmilitarización son propuestas por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y académicos para lograr un futuro más sostenible y pacífico para Colombia y así ayudar a acabar con el DFI en Colombia, es necesario establecer un nuevo orden mundial más justo y equitativo y es por esto que creo la única forma de garantizar un futuro digno para las víctimas del desplazamiento es un mundo donde se prioricen los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Las instituciones internacionales, si bien tienen el potencial de contribuir a la paz y al desarrollo, han sido cooptadas por intereses económicos y políticos que han exacerbado el conflicto y el desplazamiento en Colombia.

Referencias bibliográficas:

- 1. Estupiñán-Achury, L., Parra-Acosta, L. & Cortés-Monsalve, L. (2022).** El desplazamiento forzado Interno: un Estado de cosas inconstitucional que no termina. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- 2. Boron, A. (2024).** "¿Se consolidará el orden pluricéntrico tras el ocaso del unipolarismo norteamericano?". Conferencia dictada en la Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
- 3. Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno de la ONU (2017).** Directrices sobre Desplazamiento Forzado Interno. Nueva York: Naciones Unidas.
- 4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016).** Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Washington D.C.: OEA.
- 5. Centro de Memoria Histórica (2015).** ¡Basta ya! El desplazamiento forzado en Colombia: Un crimen sin fin. Bogotá: Imprenta Nacional.

Sentencias de la Corte Constitucional:

- 1. Sentencia T-327-01 (2001):** Caracterización del desplazamiento forzado y obligaciones del Estado.
- 2. Sentencia T-005-04 (2004):** Reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado.

3. Sentencia T-0325-10 (2010): Protección de los derechos de las mujeres desplazadas.

4. Sentencia T-689-14 (2014): Reconocimiento del desplazamiento forzado por factores ambientales.

5. Sentencia T-302-22 (2022): Protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en el contexto de la pandemia por COVID-19.

